

Гуменюк А. О.
магістр з розробки програмного забезпечення
DASTA Incorporated (“dub”), Нью-Йорк, США
<https://orcid.org/0009-0002-0985-1146>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМАНТИКИ EXACTLY-ONCE ПІД ЧАС ПОТОВОЇ РЕПЛІКАЦІЇ МІЛЬЯРДНИХ ТРАНЗАКЦІЙ ФОНДОВОГО РИНКУ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

**JEL Classification: G10, G14, C63, D53
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена зростанням обсягів транзакцій на фондових ринках і переходом до їх обробки в режимі реального часу, що підвищує вимоги до надійності та узгодженості даних. Встановлено, що порушення консистентності або дублювання транзакцій спричиняють значні фінансові ризики, що актуалізує забезпечення exactly-once семантики у розподілених системах. Метою статті є обґрунтування архітектурного підходу до забезпечення exactly-once у високо-навантажених системах потокової реплікації. Методи дослідження включають системний аналіз, узагальнення та концептуальне моделювання. Встановлено, що exactly-once формується як системна властивість на основі узгодженої взаємодії механізмів ідентифікації подій, контролю порядку, атомарності обробки та відновлення. Доведено ефективність поєднання поточкових і подієво-орієнтованих архітектур із детермінованим партиціонуванням. Обґрунтовано доцільність наскрізного підходу до забезпечення exactly-once протягом життєвого циклу транзакції. Перспективи досліджень пов’язані з розробленням адаптивних моделей і зниженням накладних витрат.

Ключові слова: розподілені системи, потокова обробка даних, подієво-орієнтована архітектура, транзакційна узгодженість, відмовостійкість, детермінованість обробки, журнал подій, горизонтальне масштабування.

Annotation. Relevance of the study is determined by the rapid growth of transaction volumes in stock markets and the transition to real-time processing, which significantly increases requirements for reliability, consistency, and reproducibility of data. It has been identified that even minor inconsistencies or duplication of transactions can lead to substantial financial risks, which актуалізує the problem of ensuring exactly-once semantics in distributed systems.

The purpose of the article is to develop and scientifically substantiate an architectural approach to ensuring exactly-once semantics in high-load streaming replication systems for stock market transactions in real time, taking into account the requirements of scalability, performance, and data consistency.

Methods. The study applies methods of system analysis, generalization, and comparative evaluation of modern scientific approaches, as well as conceptual modeling of streaming system architectures. Logical and analytical approaches are used to examine determinism of processing, state consistency, and fault tolerance.

Results. Modern architectural approaches to building high-load transaction processing systems have been investigated. It has been established that exactly-once semantics should be considered as a system-level property formed through the coordinated interaction of event identification, ordering control, atomic processing, logging, and recovery mechanisms. It has

been proven that the combination of event-driven and streaming architectures with deterministic partitioning and state localization ensures scalability and fault tolerance without loss of consistency. It has been revealed that achieving exactly-once introduces increased latency, additional overhead, and complexity of coordination.

Conclusions. The feasibility of transitioning to an end-to-end architectural approach has been substantiated, in which exactly-once semantics is ensured across the entire transaction lifecycle. It has been proven that this approach reduces dependence on global synchronization, improves scalability, and guarantees correctness of processing in distributed environments.

Further research should focus on the development of adaptive models for ensuring exactly-once semantics, their experimental validation in real financial systems, reduction of processing overhead, and formalization of exactly-once as a measurable reliability characteristic of distributed streaming transaction systems.

Key words: distributed systems, stream data processing, event-driven architecture, transactional consistency, fault tolerance, deterministic processing, event log, horizontal scaling.

Вступ

Актуальність дослідження зумовлена стрімким зростанням обсягів транзакцій на фондових ринках і переходом до їх обробки в режимі реального часу, що суттєво підвищує вимоги до надійності та узгодженості інформаційних систем. У середовищах, де обробляються мільярдні потоки даних, навіть незначні порушення консистентності або дублювання транзакцій можуть призводити до фінансових втрат і викривлення ринкової інформації. За таких умов забезпечення семантики exactly-once набуває ключового значення, оскільки гарантує одноразову обробку кожної події незалежно від збоїв і повторних передач.

Традиційні підходи, зокрема at-least-once та at-most-once, не забезпечують необхідного рівня точності, тоді як реалізація exactly-once у розподілених системах ускладнюється асинхронністю, затримками та високою конкуренцією процесів. Додатково актуальність посилюється регуляторними вимогами до прозорості та відтворюваності транзакцій. Таким чином, дослідження методів забезпечення exactly-once семантики в потоковій реплікації є необхідним для узгодження вимог до масштабованості, продуктивності та строгої консистентності даних у системах реального часу.

Огляд сучасних досліджень свідчить про наявність кількох взаємопов'язаних векторів наукового пошуку, що відображають різні рівні розв'язання цієї складної проблеми. Передусім увага дослідників зосереджується на формуванні архітектурних і протокольних засад забезпечення одноразовості виконання та доставки. У праці Ш. Чжуан (S. Zhuang) та співавтори запропоновано універсальний підхід до організації виконання залежних обчислень, у якому узгодження станів і контроль повторного виконання інтегруються в єдину модель керування потоками [1]. З. Кассам (Z. Kassam) та співавтори розробляють протокол передавання повідомлень, що дозволяє досягати одноразової доставки без централізованого контролю, що є критично важливим для масштабованих розподілених систем [2]. К. Ван (Q. Wang) та співавтори показують, що у децентралізованих середовищах забезпечення одноразового виконання ускладнюється варіативністю мережевих умов і потребує нових підходів до організації обчислень [3], тоді як Д. Штейн (D. Stein), С. Статон (S. Staton) формують теоретичне підґрунтя для розуміння точності обчислень як семантичної властивості складених процесів [4].

Паралельно формується блок досліджень, орієнтований на практичну реалізацію одноразової обробки в системах поточкових даних. С. Гханта (S. Ghanta) обґрунтовує ефективність поєднання контрольних точок стану та транзакційної обробки повідомлень для досягнення наскрізної одноразовості [5]. Г. Ван (G. Wang) та співавтори доводять, що забезпечення коректності обробки потребує узгодження повноти та консистентності даних у поточкових системах [6]. Г. ван Донген (G. van Dongen), Д. Ван Ден Поел (D. Van Den Poel) показують, що механізми відновлення безпосередньо

впливають на ефективність реалізації одноразовості [7], а Х. Ву (H. Wu) та співавтори акцентують на необхідності тестування надійності доставки даних як складової підтвердження таких гарантій [8].

Водночас значна увага приділяється проблемам відмовостійкості та відновлення, що є ключовими для забезпечення одноразовості в умовах збоїв. М. Рухітаваф (M. Roohitavaf) та співавтори демонструють можливість використання журналювання та повторного відтворення потоків для забезпечення коректної доставки [9]. Ф. Сун (F. Sun) та співавтори розглядають відновлення як центральний елемент exactly-once-обробки у великих системах [10]. С. Г. Кулкарні (S. G. Kulkarni) та співавтори підкреслюють економічний аспект відмовостійкості, вказуючи на необхідність балансу між витратами та надійністю [11], тоді як С. Ці (S. Qi), С. Лю (X. Liu), С. Цзін (X. Jin) пропонують підходи до зменшення накладних витрат журналювання [12].

Окрему групу становлять дослідження, спрямовані на інтеграцію Exactly-Once у сучасні обчислювальні архітектури та складні ланцюги обробки даних. М. де Хеус (M. de Heus) та співавтори показують, що транзакційність у середовищах функціональних обчислень може забезпечувати одноразовість у складних потоках [13]. С. Воллем (S. Vollem) аналізує перехід до потоково-орієнтованих систем із підтримкою одноразової обробки у реальному часі [14]. П. Крафт (P. Kraft) та співавтори доводять можливість інтеграції транзакційної логіки у функціональні обчислювальні середовища для забезпечення узгодженості результатів [15].

Попри значний розвиток поточкових розподілених систем, залишається невирішеною проблема цілісного забезпечення exactly-once семантики у високо-навантажених фінансових середовищах. Існуючі підходи фрагментовані та не враховують взаємозв'язок між архітектурою, продуктивністю і консистентністю, що призводить до протиріч між масштабованістю та точністю обробки.

Невирішеними є питання зниження накладних витрат, спрощення координації та інтеграції exactly-once у єдиний транзакційний цикл. Запропоноване дослідження спрямоване на формування цілісного архітектурного підходу, що дозволяє узгодити вимоги до продуктивності, масштабованості та надійності систем.

Метою статті є розробити та науково обґрунтувати архітектурний підхід до забезпечення семантики exactly-once у високо-навантажених системах потокової реплікації транзакцій фондового ринку в режимі реального часу з урахуванням вимог до масштабованості, продуктивності та узгодженості даних.

Завдання статті:

1. Проаналізувати архітектурні підходи та механізми забезпечення exactly-once у розподілених поточкових системах з урахуванням їх впливу на продуктивність і масштабованість.
2. Обґрунтувати принципи побудови архітектури потокової реплікації та виявити науково-практичні проблеми забезпечення exactly-once у високо-навантажених системах.
3. Розробити архітектурний підхід до забезпечення exactly-once семантики у поточковій реплікації в умовах реального часу.

Результати

Сучасні архітектурні підходи до побудови високо-навантажених систем обробки та реплікації транзакцій фондового ринку в режимі реального часу формуються під впливом необхідності забезпечення одночасно високої пропускної здатності, мінімальних затримок і строгої узгодженості даних. У таких системах обробка мільярдних потоків транзакцій потребує використання розподілених обчислювальних середовищ, де ключовими є принципи горизонтального масштабування, подієво-орієнтованої взаємодії та відмовостійкості. Архітектури еволюціонують від централізованих монолітних рішень до мікросервісних і стрімінгових моделей, у яких обробка даних відбувається безперервно, а реплікація реалізується як невід'ємна частина потокової інфраструктури. Важливу роль відіграє використання журналів подій, механізмів розподілу навантаження, ідентифікації транзакцій та управління станом, що дозволяє забезпечити масштабованість без втрати консистентності (табл. 1).

Таблиця 1

Архітектурні підходи до побудови високо-навантажених систем обробки та реплікації транзакцій

Підхід	Основний зміст	Практичне значення
Монолітна архітектура	Централізована обробка транзакцій у межах єдиної системи	Простота реалізації, але обмежена масштабованість і відмовостійкість
Мікросервісна архітектура	Декомпозиція системи на незалежні сервіси з власною логікою обробки	Підвищення гнучкості, можливість незалежного масштабування компонентів
Подієво-орієнтована архітектура	Обробка транзакцій як послідовності подій через брокери повідомлень	Забезпечення асинхронності, високої пропускну здатності та масштабованості
Архітектура потокової обробки	Безперервна обробка даних у реальному часі з використанням стрімінгових платформ	Мінімізація затримок і можливість аналітики в реальному часі
Lambda/Kappa-архітектури	Поєднання пакетної та потокової обробки або перехід до єдиної стрімінгової моделі	Баланс між точністю обробки та швидкістю отримання результатів
Розподілені журнали подій	Використання логів як єдиного джерела істини для реплікації даних	Забезпечення узгодженості та можливості відновлення стану системи

Джерело: сформовано автором на основі [1, р. 272; 7, р. 4329; 9, р. 2; 11, р. 2605; 13; 15].

Системна взаємодія цих підходів у сучасних умовах реалізується як багаторівнева архітектура, у якій кожен компонент виконує чітко визначену функцію у ланцюгу обробки та реплікації транзакцій. Подієво-орієнтована модель забезпечує декомпозицію транзакційних потоків на атомарні події, що передаються через брокери повідомлень і обробляються незалежними сервісами, що суттєво знижує залежність між компонентами системи. Поточкові платформи дозволяють здійснювати обробку транзакцій без накопичення даних, що мінімізує затримки і забезпечує актуальність фінансової інформації у кожний момент часу. Розподілені журнали подій виконують роль узгоджувального механізму, забезпечуючи відтворюваність стану системи та коректну реплікацію даних між вузлами, що є критичним у разі часткових збоїв [1, р. 272].

У практичній площині такі архітектури демонструють ефективність у середовищах високочастотної торгівлі, де потоки ордерів обробляються паралельно у декількох географічно розподілених дата-центрах із синхронізацією через журнали подій. Наприклад, обробка транзакцій купівлі-продажу може виконуватися окремими сервісами, тоді як реплікація їх стану здійснюється через стрімінгову платформу з гарантованим порядком подій. У клірингових системах застосування таких підходів дозволяє забезпечити узгоджене відображення балансових змін у всіх вузлах системи без дублювання операцій [13]. Водночас мікросервісна декомпозиція забезпечує можливість локального масштабування компонентів, наприклад модулів обробки ордерів у періоди пікових навантажень, що дозволяє підтримувати стабільну продуктивність без перевантаження всієї системи.

Забезпечення семантики *exactly-once* у розподілених поточкових системах є критичним аспектом обробки транзакцій фондового ринку в режимі реального часу, де необхідно гарантувати одноразове застосування кожної події незалежно від збоїв або повторної доставки. У цьому контексті визначальним є контроль повного життєвого циклу транзакції — від її ідентифікації до фіксації результату обробки — із забезпеченням узгодженості між усіма компонентами системи. Реалізація

exactly-once базується на поєднанні механізмів керування станом, синхронізації та відновлення, що безпосередньо впливають на продуктивність і масштабованість (табл. 2).

Таблиця 2

Операційні механізми реалізації exactly-once семантики у потоковій реплікації транзакцій

Механізм	Роль у транзакційному циклі	Реалізація у потоковій реплікації
Унікальна ідентифікація подій	Фіксація унікальності транзакції	Використання transaction ID, offset-ідентифікаторів
Контроль порядку подій	Забезпечення детермінованої послідовності	Партиціонування потоків, впорядкування за offset
Атомарність запису	Узгоджене оновлення стану	Транзакційні commit-операції у стримінгових системах
Синхронізація стану	Узгодження між вузлами	Реплікація стану через журнали подій
Відновлення після збоїв	Повернення до узгодженого стану	Checkpoint та replay журналу подій
Контроль завершення обробки	Фіксація одноразової обробки	Commit-offset та підтвердження результату

Джерело: сформовано автором на основі [2, р. 4; 3; 8, р. 2926; 10, р. 93751; 11, р. 2606; 14, р. 396].

Механізми відображають послідовну операційну логіку функціонування exactly-once у потоковій реплікації, де кожен етап відповідає за окрему фазу життєвого циклу транзакції. У сучасних системах фондового ринку ця логіка реалізується як безперервний цикл обробки подій, у межах якого транзакція проходить через ідентифікацію, впорядкування, обробку, синхронізацію та підтвердження. Практично це означає, що, наприклад, біржовий ордер після надходження отримує унікальний ідентифікатор і включається до впорядкованого потоку, де його позиція визначається offset-логікою, що унеможливорює порушення черговості виконання [2, р. 4].

На етапі обробки атомарність забезпечує узгоджене оновлення стану, зокрема зміну позицій, балансів або статусів угод, із одночасною фіксацією результату в журналі подій. Синхронізація стану гарантує, що ці зміни реплікуються між усіма вузлами системи, включаючи резервні контури, що є необхідним для підтримання безперервності торгів у розподілених дата-центрах. У випадку збою механізми контрольної точки та відтворення дозволяють відновити обробку з останнього узгодженого стану без втрати транзакцій або їх дублювання [10, р. 93751].

Контроль завершення обробки виконує функцію фінального узгодження, фіксуючи факт одноразового застосування транзакції в усіх задіяних підсистемах. У практиці це проявляється у потоковій реплікації між торговими вузлами, де підтвердження виконання угоди здійснюється лише після того, як її результат відображений у всіх критичних компонентах системи. Такий підхід дозволяє забезпечити ідентичність станів у географічно розподілених середовищах.

Водночас підвищення рівня гарантій exactly-once супроводжується низкою обмежень, що проявляються у зростанні латентності через транзакційні commit-механізми, додатковому навантаженні на сховище внаслідок checkpoint-операцій, а також у зниженні ефективності горизонтального масштабування через необхідність координації стану між вузлами. Саме тому у високо-навантажених системах фондового ринку застосовується збалансований підхід, за якого критичні транзакційні потоки обробляються з максимальною строгістю exactly-once, тоді як допоміжні процеси можуть реалізовуватися із менш жорсткими гарантіями, що дозволяє забезпечити необхідний рівень продуктивності без втрати коректності фінансових операцій.

Побудова архітектури потокової реплікації транзакцій у системах фондового ринку реального часу вимагає узгодженого поєднання принципів масштабованості, відмовостійкості та детермінованої консистентності даних. Ключовим є формування такої архітектурної логіки, за якої поширення транзакцій між вузлами відбувається без втрати порядку, із можливістю незалежного масштабування та гарантованим відновленням стану після збоїв (табл. 3).

Таблиця 3

Принципи побудови архітектури потокової реплікації транзакцій у високо-навантажених системах

Принцип	Архітектурна сутність	Роль у забезпеченні масштабованості, відмовостійкості та узгодженості
Партиціонування потоків	Розподіл транзакцій за логічними сегментами	Забезпечує горизонтальне масштабування та локалізацію навантаження
Детермінованість обробки	Однаковий результат при повторній обробці подій	Гарантує узгодженість стану між репліками
Ізоляція контурів	Відокремлення обробки, зберігання та реплікації	Підвищує відмовостійкість і зменшує каскадні збої
Єдине джерело істини	Використання журналу подій як основи стану	Забезпечує відтворюваність і консистентність даних
Асинхронна реплікація з контролем порядку	Передача подій між вузлами без блокування обробки	Дає змогу масштабувати систему без втрати узгодженості
Локалізація стану	Зберігання стану на рівні обчислювальних вузлів	Зменшує затримки та залежність від централізованих сховищ
Георозподілена узгодженість	Синхронізація між дата-центрами	Забезпечує стійкість до відмов і безперервність роботи

Джерело: сформовано автором на основі [1, р. 273275; 6, р. 17343; 10, р. 93753; 12, р. 319; 13; 15].

Так, партиціонування забезпечує розподіл потоків, наприклад за фінансовими інструментами або рахунками, що дозволяє обробляти транзакції паралельно без взаємного блокування. Водночас детермінованість обробки гарантує, що незалежно від кількості вузлів і повторних обробок результат кожної транзакції є ідентичним, що є критичним для фінансових розрахунків.

Ізоляція контурів реалізує принцип декомпозиції системи на незалежні функціональні рівні, де збої в одному сегменті не впливають на інші, що підвищує загальну стійкість системи. У практиці це означає, що відмова обчислювального вузла не призводить до втрати транзакцій, оскільки їхній стан зберігається у журналі подій, який виступає як єдине джерело істини [12, р. 319]. Такий підхід широко використовується у системах біржової торгівлі, де журнал транзакцій дозволяє відновити повний стан торгової книги навіть після часткових збоїв інфраструктури.

Асинхронна реплікація з контролем порядку забезпечує передачу транзакцій між вузлами без блокування основного процесу обробки, що дозволяє зберігати низьку латентність навіть при високих навантаженнях. У георозподілених системах це проявляється у синхронізації між дата-центрами, де транзакції реплікуються із збереженням їх часової та логічної послідовності, що є необхідним для підтримання єдиного стану ринку [6, р. 17343]. Локалізація стану на рівні вузлів

дозволяє мінімізувати доступ до централізованих ресурсів, знижуючи затримки при обробці та підвищуючи пропускну здатність системи.

У практичних реалізаціях фондового ринку такі принципи формують архітектуру, у якій обробка ордерів, їх виконання та реплікація відбуваються як єдиний узгоджений процес. Наприклад, транзакція виконання угоди обробляється локально у відповідному партиціонованому сегменті, після чого її стан фіксується у журналі подій і асинхронно поширюється до інших вузлів системи. У разі відмови одного з дата-центрів інший продовжує обробку на основі вже синхронізованого стану без втрати даних. Таким чином, взаємодія наведених принципів дозволяє забезпечити одночасно масштабованість системи до мільярдних потоків транзакцій, її стійкість до відмов і збереження строгої узгодженості даних у режимі реального часу.

Забезпечення семантики *exactly-once* у високо-навантажених системах обробки транзакцій супроводжується низкою системних обмежень, що виникають через необхідність одночасного досягнення високої пропускну здатності, мінімальної латентності та строгої узгодженості даних. Ключове протиріччя полягає у тому, що механізми гарантування одноразової обробки передбачають транзакційну координацію, фіксацію стану та контроль завершення операцій, що неминуче підвищує затримки і створює додаткове навантаження на систему. У середовищах із мільярдними потоками подій це обмежує ефективність горизонтального масштабування, оскільки зростає кількість синхронізаційних залежностей між вузлами [10, р. 93753].

Ускладнення також виникають на рівні узгодження стану у розподілених середовищах, де асинхронність обробки, мережеві затримки та часткові збої призводять до розходжень у порядку подій і моменти їх фіксації. Це створює ризики некоректного відтворення транзакційного стану, особливо у випадках міжвузлової реплікації. Додатковим фактором є конкуренція за спільні ресурси: одночасна обробка великої кількості транзакцій потребує механізмів координації або блокувань, що знижує рівень паралелізму.

Вагомими залишаються накладні витрати, пов'язані з підтримкою *exactly-once*, зокрема витрати на журналювання, дедуплікацію, збереження стану та виконання контрольних точок. У системах з інтенсивним потоком даних це призводить до підвищеного навантаження на підсистеми зберігання та мережу, а також до збільшення часу доступу до актуального стану [15]. Крім того, варіативність навантаження і нестабільність потоків ускладнюють забезпечення детермінованої обробки, що знижує передбачуваність поведінки системи.

На рівні експлуатації ці обмеження проявляються як необхідність постійного компромісу між швидкістю обробки транзакцій і точністю їх відображення: посилення гарантій консистентності підвищує латентність, тоді як їх спрощення створює ризики дублювання або втрати даних. Додатково ускладнюється інтеграція таких механізмів у складні гетерогенні системи, де різні компоненти можуть використовувати відмінні моделі узгодженості.

Запропонований підхід до впровадження архітектурних рішень для забезпечення семантики *exactly-once* у системах потокової реплікації розглядається як узгоджена модель організації повного життєвого циклу транзакції у розподіленому середовищі реального часу. Його сутність полягає у забезпеченні наскрізної транзакційної узгодженості між усіма компонентами обробки, а не у використанні окремих локальних механізмів дедуплікації або підтвердження. Підхід орієнтований на середовища з екстремальним навантаженням, де критичними є порядок подій, відтворюваність стану та мінімізація латентності. Він базується на поєднанні детермінованого партиціонування, журналу подій як єдиного джерела істини, локальної обробки стану та координованого завершення транзакційного циклу. На відміну від існуючих рішень, що концентруються на окремих рівнях інфраструктури, запропонований підхід формує наскрізну логіку, у якій *exactly-once* досягається як властивість всієї архітектури, що дозволяє зменшити залежність від глобальної координації та підвищити масштабованість без втрати консистентності (рис. 1).

Рис. 1. Схема впровадження підходу забезпечення exactly-once у потоковій реплікації
Джерело: власна розробка автора

Реалізація наведеної схеми у сучасних умовах забезпечує формування замкненого циклу обробки, у якому кожна транзакція проходить контрольовані етапи без втрати або дублювання. Ідентифікація події усуває неоднозначність її обробки, тоді як партиціонування дозволяє масштабувати систему шляхом паралельної обробки із збереженням локального порядку. Запис у журнал подій створює відтворювану основу стану, що є критичною для відновлення після збоїв. Локальна обробка з атомарним оновленням стану забезпечує узгодженість без потреби у глобальних блокуваннях, а асинхронна реплікація дозволяє підтримувати резервні контури без впливу на латентність основного потоку. Координоване підтвердження гарантує завершеність транзакційного циклу, а replay журналу забезпечує відновлення без повторного застосування подій. У результаті такий підхід дозволяє досягти стабільної обробки мільярдних транзакцій у реальному часі, знизити ризики неконсистентності та забезпечити масштабованість системи без критичного зростання накладних витрат.

Висновки

Встановлено, що семантика exactly-once у потоковій реплікації транзакцій формується як інтегральна властивість всієї архітектури системи, що забезпечується узгодженою взаємодією детермінованої обробки, контролю порядку подій, атомарності оновлення стану, використання журналу подій та механізмів відновлення. Доведено, що поєднання подієво-орієнтованих і потокових архітектур із партиціонуванням та локалізацією стану дозволяє досягти масштабованості й відмовостійкості при збереженні строгої консистентності даних.

Виявлено, що ключовими проблемами є протиріччя між консистентністю та продуктивністю, зростання латентності й накладних витрат через транзакційні механізми, складність координації стану у розподілених середовищах та обмеження горизонтального масштабування.

Обґрунтовано доцільність переходу до наскрізних архітектурних підходів, у яких exactly-once реалізується на рівні повного життєвого циклу транзакції, що дозволяє знизити залежність від глобальної синхронізації та підвищити ефективність систем.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні адаптивних моделей забезпечення exactly-once, експериментальній валідації в реальних системах, зниженні накладних витрат та формалізації exactly-once як вимірюваної характеристики надійності розподілених транзакційних платформ.

Список використаних джерел

1. Zhuang S., Wang S., Liang E., Cheng Y., Stoica I. ExoFlow: A universal workflow system for Exactly-Once DAGs. In: 17th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 23). 2023. P. 269–286. DOI: <https://doi.org/10.32996/jcsts>.
2. Kassam Z., Almeida P. S., Shoker A. Exon: An Oblivious Exactly-Once Messaging Protocol. In: 2022 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN). 2022. P. 1–10. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICCCN54977.2022.9868879>.
3. Ghanta S. End-to-end exactly-once processing in distributed stream pipelines: Integrating Apache Flink state snapshots with Kafka transactions. *International Journal of Scientific Research & Engineering Trends*. 2019. Vol. 5, № 3. URL: https://www.researchgate.net/profile/Sriram-Ghanta/publication/402124618_End-to-End_Exactly-Once_Processing_in_Distributed_Stream_Pipelines_Integrating_Apache_Flink_State_Snapshots_with_Kafka_Transactions/links/69b718ef8c53216c011cd7cd/End-to-End-Exactly-Once-Processing-in-Distributed-Stream-Pipelines-Integrating-Apache-Flink-State-Snapshots-with-Kafka-Transactions.pdf
4. Roohitavaf M., Ren K., Zhang G., Ben-Romdhane S. LogPlayer: Fault-tolerant Exactly-once Delivery using gRPC Asynchronous Streaming. 2019. *arXiv preprint*. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1911.11286>.
5. Stein D., Staton S. Compositional semantics for probabilistic programs with exact conditioning. In: 2021 36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS). 2021. P. 1–13. DOI: 10.1109/LICS52264.2021.9470552.
6. Wang Q., Lee B., Murray N., Qiao Y. ECE: Exactly Once Computation for Collaborative Edge in IoT Using Information-Centric Networking. *IEEE Internet of Things Journal*. 2023. Vol. 10, № 19. P. 17338–17355. DOI: 10.1109/IIOT.2023.3275179.
7. Vollem S. Streaming-First Enterprise Decision Systems: Architectural Evolution from Batch Dataflows to Stateful, Exactly-Once Real-Time Processing. *International Journal of Engineering & Extended Technologies Research*. 2022. Vol. 4, № 1. P. 4326–4335. DOI: <https://doi.org/10.15662/IJEETR.2022.0401005>.
8. Sun F., Mao F., Guo S., Yao Y., Malaviya P., Bhatt K., Kamat N. Recovery-oriented big data computing for exactly once message processing. In: 2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data). 2019. P. 2923–2930. DOI: <https://doi.org/10.1109/BigData47090.2019.9006585>.
9. Kulkarni S. G., Liu G., Ramakrishnan K. K., Wood T. Living on the edge: Serverless computing and the cost of failure resiliency. In: 2019 IEEE International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN). 2019. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/LANMAN.2019.8846970>.
10. van Dongen G., Van Den Poel D. A performance analysis of fault recovery in stream processing frameworks. *IEEE Access*. 2021. Vol. 9. P. 93745–93763. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3093208.
11. Wang G., Chen L., Dikshit A., Gustafson J., Chen B., Sax M. J., Rao J. Consistency and completeness: Rethinking distributed stream processing in Apache Kafka. In: Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data. 2021. P. 2602–2613. DOI: <https://doi.org/10.1145/3448016.3457556>.
12. Qi S., Liu X., Jin X. Halfmoon: Log-optimal fault-tolerant stateful serverless computing. In: Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles. 2023. P. 314–330. DOI: <https://doi.org/10.1145/3600006.3613154>.

13. de Heus M., Psarakis K., Fragkoulis M., Katsifodimos A. Transactions across serverless functions leveraging stateful dataflows. *Information Systems*. 2022. Vol. 108. Article 102015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.is.2022.102015>.
14. Wu H., Shang Z., Wolter K. Trak: A testing tool for studying the reliability of data delivery in Apache Kafka. In: 2019 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (ISSREW). 2019. P. 394–397. DOI: <https://doi.org/10.1109/ISSREW.2019.00101>.
15. Kraft P., Li Q., Kaffes K., Skiadopoulou A., Kumar D., Cho D., Zaharia M. Apiary: A DBMS-Integrated transactional Function-as-a-Service framework. 2022. *arXiv preprint*. arXiv:2208.13068. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.13068>.